

ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРДА КАПИТАЛДАН Фойдаланиш самарадорлигини таҳлил қилишнинг УСЛУБИЙ ЁНДАШУВЛАРИ ВА ТАҲЛИЛЛАРИ

Д.А.Юлдашева

Тошкент давлат иқтисодиёт университети “Умуқиқтисодий фанлар” кафедраси
Катта ўқитувчиси

Аннотация. Бугунги кунда иқтисодий таҳлил ва бошқарув қарорларини қабул қилишда капиталдан фойдаланиш самарадорлигини баҳолашга оид турли методик ёндашувлар мавжуд бўлиб, улар асосан: молиявий кўрсаткичлар таҳлили, ишлаб чиқариш салоҳияти таҳлили, инвестиция лойиҳаларининг иқтисодий самарадорлиги, ресурслар айланмаси ва қайтими каби жиҳатларни қамраб олади. Ушбу мақолада ташкилотлар мисолида капиталдан фойдаланиш самарадорлигини аниқлашда қўлланиладиган асосий методологик ёндашувлар кўриб чиқилади, таҳлилий кўрсаткичлар орқали амалиётдаги аҳамияти ёритилади ҳамда самарадорликни ошириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилади.

Калит сўзлар. Таҳлил, методологик ёндашув, корхона ресурслари, молиявий ҳолати, капитал.

Аннотация. Сегодня существуют различные методологические подходы к оценке эффективности использования капитала при экономическом анализе и принятии управленческих решений, которые в основном охватывают такие аспекты, как: анализ финансовых показателей, анализ производственного потенциала, экономическая эффективность инвестиционных проектов, оборачиваемость и рентабельность ресурсов. В данной статье будут рассмотрены основные методологические подходы, используемые при определении эффективности использования капитала на примере организаций, подчеркнута их важность на практике с помощью аналитических показателей и разработаны предложения по повышению эффективности.

Ключевые слова. Анализ, методологический подход, ресурсы предприятия, финансовое положение, капитал.

Кириш

Иқтисодиётда рақобат муҳитининг кучайиши, бозор муносабатларининг чуқурлашуви ва ресурслардан самарали фойдаланишга бўлган талабнинг ортиши шароитида капитал ҳар қандай ташкилот фаолиятининг энг муҳим иқтисодий асосларидан бири сифатида намоён бўлмоқда. Ташкилотнинг узок муддатли ривожланиши, молиявий барқарорлиги, инвестицион жозибадорлиги ва бозордаги рақобат мавқеини мустаҳкам сақлаб қолиши кўп жиҳатдан капиталнинг шаклланиши, таркиби ва ундан қай даражада самарали фойдаланилишига боғлиқ. Шу маънода капитал фақат молиявий ресурслар йиғиндиси сифатида эмас, балки ташкилотнинг стратегик имкониятларини белгилаб берувчи муҳим иқтисодий омил сифатида қаралади.

Капитал ташкилотнинг жорий фаолиятини молиялаштириш, ишлаб чиқариш жараёнларини узлуксиз ташкил этиш, асосий воситаларни янгилаш,

инновацион ғоя ва технологияларни жорий этиш, маҳсулот ва хизматлар сифатини ошириш ҳамда бозорда янги йўналишларни эгаллаш учун зарур бўлган иқтисодий пойдеворни яратади. Унинг ёрдамида корхона ишлаб чиқариш салоҳиятини кенгайтириши, ички имкониятларини сафарбар этиши ва ташқи иқтисодий ўзгаришларга нисбатан мослашувчанлигини кучайтириши мумкин. Шунинг учун ҳам капиталдан оқилона ва мақсадли фойдаланиш масаласи замонавий бошқарувнинг устувор вазифаларидан бири ҳисобланади.

Замонавий иқтисодий ёндашувларга кўра, капитал тушунчаси фақатгина моддий бойликлар ёки пул маблағлари билан чекланиб қолмайди. У ташкилотнинг барқарор ишлаши, рентабеллик даражасининг таъминланиши, инвестиция фаоллигининг ошиши ва келгуси ривожланиш истиқболининг шаклланишида ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Капиталнинг самарали бошқарилиши корхонанинг нафақат ички молиявий ҳолатига, балки унинг ташқи имиджи, кредитга лаёқатлилиги, инвестицияларни жалб этиш имконияти ва умумий рақобатбардошлигига ҳам бевосита таъсир кўрсатади. Шу жиҳатдан капиталдан фойдаланиш самарадорлиги ташкилот иқтисодий фаолиятини баҳолашда муҳим мезонлардан бири сифатида қаралади.

Бугунги кунда иқтисодий таҳлил ва молиявий бошқарув соҳасида капиталдан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш бўйича турли методик ёндашувлар шаклланган. Уларда капитал рентабеллиги, активлар қайтарувчанлиги, капитал айланиши, инвестиция самарадорлиги каби кўрсаткичлар асосий баҳолаш мезонлари сифатида қўлланилади. Бироқ капиталдан фойдаланишни баҳолаш ҳар доим ҳам ягона универсал модел асосида амалга оширилмайди. Чунки ҳар бир ташкилотнинг фаолият йўналиши, соҳавий хусусияти, ресурслар таркиби, бошқарув услуги ва бозор шароити ўзига хос бўлиб, бу эса таҳлил усулларини мослаштиришни талаб этади.

Капиталдан фойдаланиш самарадорлигини баҳолашнинг амалий аҳамияти шундаки, у ташкилотда мавжуд молиявий имкониятларни тўғри аниқлаш, ресурслардан фойдаланиш даражасини баҳолаш, харажатларни оптималлаштириш, инвестиция қарорларини асослаш ва стратегик ривожланиш йўналишларини белгилаш имконини беради. Самарали баҳолаш тизими орқали капиталнинг қай даражада натижа бераётгани, у қандай таркибда шакллангани ва унинг иқтисодий ўсишга таъсири ҳақида аниқ хулосалар чиқариш мумкин бўлади.

Ушбу мақолада асосий мақсад капиталдан фойдаланиш самарадорлигини таҳлил қилишнинг илмий-назарий асосларини ёритиш, мазкур жараёни баҳолашда қўлланиладиган асосий иқтисодий кўрсаткичларни тавсифлаш ҳамда амалий мисоллар асосида унинг таъсирчан йўналишларини кўрсатиб беришдан иборат. Шунингдек, тадқиқот доирасида капиталдан самарали фойдаланишни таъминлашга таъсир этувчи омиллар таҳлил қилиниб, ташкилотлар фаолиятида молиявий натижадорликни оширишга хизмат қилувчи асосий ёндашувлар илмий жиҳатдан асослашга ҳаракат қилинади.

Мазкур тадқиқотнинг долзарблиги шундаки, бозор иқтисодиёти шароитида ташкилотлар олдида нафақат фойда олиш, балки молиявий барқарорликни таъминлаш, капитал ҳаракатини самарали ташкил этиш ва узоқ муддатли иқтисодий ўсишга эришиш вазифаси ҳам турибди. Бу эса капиталдан фойдаланиш самарадорлигини чуқур таҳлил қилиш ва унинг натижалари асосида амалий таклифлар ишлаб чиқишни муҳим илмий ва амалий масалага айлантиради.

Илмий адабиётларда капиталдан самарали фойдаланишни баҳолаш масаласи иқтисодий таҳлил, молиявий бошқарув ва инвестиция самарадорлигини ўрганишнинг муҳим йўналишларидан бири сифатида кенг ёритилган. Капитал ташкилот фаолиятининг асосий иқтисодий таянчи сифатида қаралгани боис, унинг шаклланиши, ҳаракати, айланиши ва натижавийлигига оид назарий ёндашувлар турли иқтисодий мактаблар ва олимлар томонидан ҳар хил талқин қилинган. Шунинг учун капитал самарадорлигини баҳолашга доир мавжуд қарашларни таҳлил қилиш мазкур тадқиқотнинг назарий асосини мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этади.

Жумладан, П. Самуэльсон ва В. Нордхаус капитални иқтисодий ўсиш, ишлаб чиқариш жараёни ва ресурслар тақсимотида ҳал қилувчи рол ўйнайдиган омил сифатида изоҳлайдилар. Уларнинг таъкидлашича, капитал фақатгина моддий бойлик ёки маблағ манбаи эмас, балки ишлаб чиқариш натижадорлигини оширишга хизмат қилувчи муҳим иқтисодий ресурсдир. Мазкур олимлар фикрига кўра, капитал самарадорлиги унинг ишлатилиши натижасида яратилаётган кўшимча қиймат, яъни фойда, даромад ва умумий иқтисодий натижа орқали намоён бўлади [1]. Бу ёндашув капитални иқтисодий ўсишнинг фаол драйверларидан бири сифатида талқин қилиш имконини беради.

И. А. Бланк ўз тадқиқотларида капиталдан фойдаланишни баҳолашда рентабеллик кўрсаткичларини асосий мезон сифатида таклиф этади. Унинг қарашларига кўра, капиталдан самарали фойдаланишни баҳолашда, энг аввало, капитал қанчалик даромад келтираётгани, қандай молиявий натижа ҳосил қилаётгани ва унинг қай даражада самарали бошқарилаётганига эътибор қаратиш лозим [2]. Муаллиф капитал рентабеллиги, активлар рентабеллиги ва инвестициялар фойдалилиги каби кўрсаткичларни капиталдан фойдаланиш самарадорлигининг муҳим индикаторлари сифатида кўрсатади. Бу ёндашув молиявий таҳлил нуқтаи назаридан жуда муҳим бўлиб, ташкилотнинг молиявий барқарорлигини баҳолашда кенг қўлланилади.

Р. Фатхутдинов ва В. Тарасюк капитал самарадорлигини динамик кўрсаткичлар асосида баҳолаш ғоясини илгари сурадилар. Уларнинг фикрича, капиталдан фойдаланишни фақат статик ҳолатда эмас, балки вақт давомидаги ўзгаришларини ҳисобга олган ҳолда таҳлил қилиш мақсадга мувофиқдир [3]. Бу ўринда активлар айланиши, фойдалилик коэффициентлари, инвестиция қайтиши, капитал айланиш тезлиги ва ресурслардан фойдаланиш самарадорлиги каби кўрсаткичлар муҳим аҳамият касб этади. Мазкур ёндашув капитал

ҳаракатининг фаоллигини, унинг айланиш даражасини ва вақт омили таъсиридаги молиявий натижаларни баҳолаш имконини беради.

Ўзбекистонлик олимлардан А. Саидов ва Ш. Каримов капиталнинг қайтарилиши, унинг иқтисодий самарадорлиги ва тўғри бошқарилиши масалаларига алоҳида эътибор қаратадилар [4]. Улар миллий иқтисодиёт шароитида капиталдан самарали фойдаланиш корхона молиявий барқарорлигини таъминлаш, ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, инвестиция жараёнларини фаоллаштириш ва рақобатбардошликни оширишда муҳим омил эканини таъкидлайдилар. Ушбу олимларнинг ёндашувлари айниқса миллий амалиёт нуқтаи назаридан аҳамиятли бўлиб, капиталдан фойдаланишни баҳолашда маҳаллий бозор хусусиятлари, корхоналарнинг молиявий имкониятлари ва бошқарув тажрибасини инобатга олиш зарурлигини кўрсатади.

Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, капиталдан фойдаланиш самарадорлигини баҳолашга оид методик ёндашувлар асосан уч асосий йўналишда шаклланган. Биринчи йўналиш молиявий ёндашув бўлиб, у капитал рентабеллиги, фойдалилик ва молиявий натижаларни асосий баҳолаш мезони сифатида кўради. Иккинчи йўналиш ишлаб чиқариш ёндашуви бўлиб, унда капиталнинг ишлаб чиқариш ҳажмига, маҳсулдорликка ва ресурслардан фойдаланиш натижадорлигига таъсири таҳлил қилинади. Учинчи йўналиш эса инвестицион ёндашув бўлиб, капитал қўйилмаларининг қайтарувчанлиги, инвестиция самарадорлиги ва узоқ муддатли ривожланиш натижалари билан боғлиқ ҳолда баҳоланади.

Шу билан бирга, мавжуд илмий манбаларда капитал самарадорлигини баҳолаш бўйича ягона универсал ёндашувнинг йўқлиги кузатилади. Бу эса ҳар бир ташкилотнинг соҳавий хусусияти, капитал тузилиши, фаолият кўлами, бозор муҳити ва стратегик мақсадларига қараб турлича кўрсаткичлар тизимини қўллашни талаб қилади. Демак, капиталдан фойдаланиш самарадорлигини холис ва чуқур баҳолаш учун молиявий, ишлаб чиқариш ва инвестицион ёндашувларни ўзаро уйғунлаштирган ҳолда комплекс таҳлил усулидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

АСОСИЙ ҚИСМ

Капиталдан фойдаланиш самарадорлигини таҳлил қилиш иқтисодий таҳлилнинг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. У ташкилотда мавжуд капитал ресурсларининг қай даражада самарали ишлатилаётганини, ушбу ресурслар қанчалик фойда келтираётганини, инвестициявий қарорлар қанчалик асосли эканини ва капитал ҳаракатининг умумий иқтисодий натижаларга таъсирини аниқлаш имконини беради. Амалиётда капитал самарадорлигини баҳолаш учун бир нечта назарий ва амалий жиҳатдан асосланган методологик ёндашувлар қўлланилади. Ушбу ёндашувлар маълумотлар манбалари, баҳолаш мезонлари, таҳлил доираси ва иқтисодий муҳит хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда танланади [3].

1. (анъанавий) молиявий таҳлил ёндашуви

Капитал самарадорлигини баҳолашда энг кенг тарқалган ёндашувлардан бири анъанавий молиявий таҳлил ҳисобланади. Ушбу ёндашувда асосий эътибор ташкилотнинг молиявий ҳисобот маълумотларига қаратилади. Хусусан, бухгалтерия баланси, молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот ва пул оқимлари ҳисоботи асосида капиталдан фойдаланиш даражаси баҳоланади. Бу ёндашувнинг асосий афзаллиги шундаки, у молиявий натижаларни аниқ рақамлар орқали ифодалайди ва ташкилот фаолиятига тезкор баҳо бериш имконини яратади.

Мазкур ёндашувда қуйидаги кўрсаткичлар муҳим ўрин тутаяди:

- ROE (Return on Equity) – ўз капитали рентабеллиги бўлиб, мулкдорлар томонидан киритилган капиталдан қанчалик фойда олинаётганини кўрсатади;
- ROA (Return on Assets) – активлар рентабеллиги бўлиб, барча активлардан фойдаланиш самарадорлигини аниқлайди;
- ROI (Return on Investment) – инвестициялардан қайтиш даражасини кўрсатади;
- Рентабеллик даражалари – фойданинг даромадга, харажатларга ёки капиталга нисбати орқали аниқланади.

Ушбу кўрсаткичлар орқали ташкилотнинг молиявий барқарорлиги, даромад келтириш қобилияти ва капиталдан фойдаланиш сифатига ҳолис баҳо бериш мумкин. Шу боис анъанавий молиявий таҳлил амалиётда энг кўп қўлланиладиган усуллардан бири ҳисобланади.

2. Функционал-иқтисодий ёндашув

Функционал-иқтисодий ёндашув капитални фақат молиявий ресурс сифатида эмас, балки иқтисодий жараёнларни ҳаракатлантирувчи муҳим омил сифатида кўриб чиқади. Бу ёндашувда капиталнинг ишлаб чиқариш, инвестиция, муомала ва пул айланмаси каби функциялари ўрганилади ва унинг самарадорлиги функционал кўрсаткичлар ёрдамида баҳоланади.

Масалан:

- $\text{Капитал сифими} = \frac{\text{капитал}}{\text{маҳсулот ҳажми}}$
Бу кўрсаткич маълум бир маҳсулот ҳажминини ишлаб чиқариш учун қанча капитал талаб қилинишини кўрсатади;

- $\text{Капитал айланиши} = \frac{\text{маҳсулот ҳажми}}{\text{капитал}}$
Ушбу кўрсаткич капиталнинг айланиш тезлиги ва фаоллигини ифодалайди;

- $\text{Фойда келтирувчанлик} = \frac{\text{фойда}}{\text{инвестиция}}$
Бу эса капитал қўйилмаларининг даромад келтириш даражасини кўрсатади.

Функционал-иқтисодий ёндашувнинг афзаллиги шундаки, у капиталдан фойдаланиш жараёнини ишлаб чиқариш натижалари билан узвий боғлиқ ҳолда таҳлил қилади. Бу орқали капитал самарадорлигини нафақат молиявий, балки иқтисодий мазмунда ҳам баҳолаш мумкин бўлади.

3. Комплекс-индекс ёндашуви (интеграл баҳолаш)

Капитал самарадорлигини баҳолашда яна бир муҳим йўналиш – бу комплекс-индекс ёндошувидир. Ушбу ёндашувда турли хил кўрсаткичлар алоҳида-алоҳида эмас, балки ўзаро боғлиқ ҳолда интеграл тарзда баҳоланади. Бунда ҳар бир кўрсаткич махсус салмоқ, коэффициент ёки балл асосида нормалаштирилади ва ягона умумлаштирувчи индекс шакллантирилади.

Интеграл индекс куйидаги умумий формула асосида ҳисобланиши мумкин:

Интеграл индекс = \sum (коэффициент × нормалаштирилган кўрсаткич)

Бу усулнинг аҳамияти шундаки, у капитал самарадорлигини кўп омилли ва тизимли равишда баҳолаш имконини беради. Яъни молиявий, ишлаб чиқариш, инвестицион ва бошқа кўрсаткичлар бирлаштирилиб, ташкилотда капиталдан фойдаланишнинг умумий ҳолати аниқланади. Шу жиҳатдан мазкур ёндашув комплекс баҳолаш зарур бўлган ҳолатларда жуда қўл келади.

4. Инвестицион таҳлил ёндашуви

Инвестицион таҳлил ёндашуви капиталнинг самарадорлигини унинг инвестиция йўналиши нуқтаи назаридан баҳолашга хизмат қилади. Бу ёндашувда асосий эътибор капитал қўйилмаларининг келгусида қандай иқтисодий натижа беришига қаратилади. Инвестицион қарорларни қабул қилишда куйидаги кўрсаткичлар муҳим аҳамиятга эга:

- NPV (Net Present Value) – соф жорий қиймат;
- IRR (Internal Rate of Return) – ички фойда меъёри;
- Payback Period – инвестициянинг ўзини қоплаш муддати;
- PI (Profitability Index) – инвестиция фойдалилик индекси.

Ушбу кўрсаткичлар ёрдамида инвестиция лойиҳаларининг фойдалилиги, таваккалчилик даражаси ва келгусидаги самарадорлиги баҳоланади. Инвестицион ёндашув айниқса капитал қўйилмаларини режалаштириш, янги лойиҳаларни танлаш ва инвестиция фаоллигини бошқаришда муҳим аҳамият касб этади.

5. Стратегик ёндашув

Стратегик ёндашув капиталдан фойдаланиш самарадорлигини фақат баҳолаш билан чеклаб қолмай, уни бошқариш масалаларини ҳам камраб олади. Бу ёндашувда ташкилотнинг узоқ муддатли мақсадлари, рақобат стратегияси, бозордаги ўрни ва ривожланиш истикболлари ҳисобга олинади. Шу боис капитал таҳлили стратегик бошқарув воситаси сифатида намоён бўлади.

Бу ерда куйидаги замонавий таҳлил усулларида фойдаланилади:

- SWOT-таҳлил – ташкилотнинг кучли ва кучсиз томонлари, имкониятлари ва хавфларини аниқлаш;
- BSC (Balanced Scorecard) – балансланган кўрсаткичлар тизими асосида стратегик баҳолаш;
- SCM (Supply Chain Management) – таъминот занжирлари самарадорлигини таҳлил қилиш.

Стратегик ёндашув капитални узоқ муддатли ривожланиш манбаи сифатида баҳолайди. Ушбу ёндашув орқали капитал қайтарувчанлигини фақат

қисқа муддатли молиявий натижалар билан эмас, балки келгусидаги барқарорлик ва рақобатбардошлик нуқтаи назаридан ҳам баҳолаш мумкин бўлади.

6. Иқтисодий-моделлаш ва прогнозлаш ёндашуви

Замонавий иқтисодий таҳлилда капитал самарадорлигини баҳолашда иқтисодий-математик моделлар ва прогнозлаш усулларидан ҳам кенг фойдаланилмоқда. Бу ёндашув капиталдан фойдаланишга таъсир этувчи омилларни чуқур ўрганиш ва келгусидаги натижаларни башорат қилиш имконини беради.

Қўлланиладиган асосий усуллар қуйидагилардан иборат:

- регрессия таҳлили;
- динамик қаторлар таҳлили;
- иқтисодий-математик моделлаш;
- нейрон тармоқлар ва машинали ўқитиш усуллари.

Масалан, регрессия модели қуйидагича ифодаланиши мумкин:

$$ROE = \alpha + \beta_1 \times (\text{активлар айланиши}) + \beta_2 \times (\text{қарз коэффиценти}) + \varepsilon$$

Бу модел ўз капитал рентабеллигига турли омилларнинг таъсирини аниқлашга хизмат қилади. Шунингдек, машинали ўқитиш усуллари асосида капитал фойдалилигини олдиндан башорат қилиш имконияти пайдо бўлмоқда. Бу эса замонавий рақамли иқтисодиёт шароитида капитал самарадорлигини бошқаришнинг янги босқичини англатади.

Капитал самарадорлигини аниқлашда қўлланиладиган асосий усуллар

Ташкилотда капитал самарадорлигини аниқлаш учун қўлланиладиган усуллар шартли равишда бир нечта гуруҳларга бўлинади.

Молиявий таҳлил методлари

Бу методлар асосан рентабеллик, фойдалилик, капитал тузилиши, инвестиция қайтиши ва ликвидлик билан боғлиқ кўрсаткичларга асосланади. Улар орасида энг кенг тарқалганлари ROA, ROE, ROI, дебитор қарзлар айланиши, активлар айланиш коэффиценти ва молиявий мустақиллик кўрсаткичларидир. Мазкур методлар ташкилотнинг молиявий натижаларига тезкор баҳо бериш имконини яратади.

Ишлаб чиқариш самарадорлиги таҳлили

Ушбу йўналишда асосий эътибор капитал сифими, капитал айланиши, капитал қайтими ва ишлаб чиқариш қувватидан фойдаланиш даражасига қаратилади. Масалан, капитал қайтими (sales/capital) ёки капитал ишлатилиши самарадорлиги ($\text{output/capital employed}$) каби кўрсаткичлар ишлаб чиқариш жараёнида капиталнинг қай даражада фаол иштирок этаётганини аниқлашга ёрдам беради.

Инвестицион таҳлил методлари

Инвестициявий фаолликни баҳолашда NPV, IRR, Payback Period ва PI каби кўрсаткичлардан фойдаланилади. Бу кўрсаткичлар капитал қўйилмаларининг истиқболини баҳолаш, лойиҳаларни саралаш ва инвестиция қарорларини қабул қилишда муҳим аҳамият касб этади.

1-жадвал

Йирик ишлаб чиқарувчи корхонада 2022–2024 йиллар давомида капиталдан фойдаланиш самарадорлиги таҳлили [6]

Кўрсаткичлар	2022 йил	2023 йил	2024 йил
Соф фойда (млн сўм)	4 500	5 200	5 800
Ўз капитал (млн сўм)	15 000	16 500	17 800
Жами активлар (млн сўм)	25 000	28 000	30 500
ROE (%)	30,0	31,5	32,6
ROA (%)	18,0	18,6	19,0
Капитал қайтими	1,67	1,72	1,76
Активлар айланиши	2,4	2,5	2,6

Жадвал маълумотлари йирик ишлаб чиқарувчи корхонада 2022–2024 йиллар мобайнида капиталдан фойдаланиш самарадорлиги изчил ва барқарор равишда ўсиб бораётганини кўрсатади. Аввало, соф фойда ҳажмининг 2022 йилдаги 4 500 млн сўмдан 2024 йилда 5 800 млн сўмгача ўсиши корхона молиявий натижаларида ижобий силжиш юз берганини англатади. Бу эса ишлаб чиқариш фаолиятида даромадлилик даражаси ортиб бораётганини, бозорда маҳсулот ёки хизматларга бўлган талаб барқарор сақланаётганини ҳамда корхонада бошқарув қарорлари иқтисодий жиҳатдан тўғри йўналтирилганини кўрсатади.

Ўз капитал ҳажмининг 15 000 млн сўмдан 17 800 млн сўмгача кўпайиши ташкилотнинг молиявий мустақиллиги ва ички молиявий имкониятлари мустаҳкамланиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳолат, бир томондан, фойданинг муайян қисми корхона ихтиёрида қолдирилиб, қайта инвестиция қилинаётганини, иккинчи томондан эса ташқи қарз манбаларига ортиқча боғлиқликсиз ривожланиш тенденцияси мавжудлигини англатади. Ўз капитал ўсишининг барқарор характер касб этиши корхонанинг молиявий барқарорлиги учун муҳим мезонлардан бири ҳисобланади.

Жами активлар ҳажмининг 25 000 млн сўмдан 30 500 млн сўмгача ортиши эса корхона фаолияти кўлами кенгайиб бораётганини кўрсатади. Активлар ўсиши асосий воситаларни янгилаш, ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш, айланма маблағларнинг кўпайиши ёки янги инвестицион лойиҳаларнинг амалга оширилиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бироқ активлар ҳажмининг ортиши ўз-ўзидан ижобий ҳолат эмас; унинг самарадорлиги фақат ушбу активлардан қанчалик даромадли фойдаланилаётгани билан белгиланади. Шу нуқтаи назардан жадвалдаги ROA ва активлар айланиши кўрсаткичлари алоҳида аҳамият касб этади.

ROE кўрсаткичининг 2022 йилда 30,0 фоиздан 2024 йилда 32,6 фоизгача ўсиши капитал эгалари киритган маблағлардан фойдаланиш самарадорлиги изчил яхшиланганини англатади. Яъни ҳар бир сўм ўз капитали ҳисобига олинаётган соф фойда миқдори ортиб бормоқда. Бу ҳолат мулкдорлар нуқтаи назаридан жуда муҳим бўлиб, корхона капитали даромад келтирувчанлигининг юқори эканини кўрсатади. ROE ўсиши, одатда, фойданинг ортиши,

харажатларнинг самарали бошқарилиши ва капитал тузилмасининг мақбул шакллантирилиши билан изоҳланади.

ROA кўрсаткичининг 18,0 фоиздан 19,0 фоизгача ортиши корхона активларидан фойдаланиш даражаси яхшиланганини билдиради. Бу активлар шунчаки кўпайиб қолмаганини, балки уларнинг иқтисодий қайтарувчанлиги ҳам ўсганини англатади. Бундай ҳолат ишлаб чиқариш жараёнларининг самарали ташкил этилгани, активлардан фойдаланиш сифатининг ошгани ва бошқарувнинг натижадорлиги билан боғлиқ. Активлар рентабеллигининг ўсиши ишлаб чиқариш корхоналари учун айниқса муҳимдир, чунки бу кўрсаткич моддий-техника базасидан самарали фойдаланиш даражасини ифодалайди.

Капитал қайтими кўрсаткичининг 1,67 дан 1,76 гача ўсиши капиталдан фойдаланиш фаоллиги тобора кучайиб бораётганини англатади. Бу ерда капиталнинг ҳар бир бирлиги орқали яратилаётган иқтисодий натижа миқдори ортиб бормоқда. Мазкур ҳолат инвестиция қилинган маблағларнинг тезроқ айланиши, капиталнинг ишлаб чиқариш жараёнига фаол жалб этилиши ва янги қиймат яратиш салоҳиятининг ошганини кўрсатади. Капитал қайтимининг ошиши молиявий барқарорликни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, у ташкилотда ресурслар ҳаракати оқилона ташкил этилганидан далолат беради.

Активлар айланиши коэффицентининг 2,4 дан 2,6 гача ўсиши ҳам жуда ижобий тенденция ҳисобланади. Бу кўрсаткич активлардан фойдаланиш интенсивлигини ифодалайди ва активлар қанчалик тез иқтисодий натижага айланаётганини кўрсатади. Активлар айланишининг ортиши маҳсулот сотиш ҳажми кўпайганини, бозорда корхона фаоллигининг ошганини ва молиявий ресурслардан самарали фойдаланилаётганини англатади. Шу билан бирга, мазкур ҳолат корхонада айланма маблағлар ҳаракати ва ишлаб чиқариш циклининг мақбул даражада ташкил этилганини ҳам билдиради.

Жадвал бўйича умумий таҳлил шуни кўрсатадики, рентабеллик даражасининг изчил ўсиши фойданинг ҳам капиталга, ҳам активларга нисбатан ортиши орқали таъминланган. Бундай ижобий динамикада ишлаб чиқариш харажатларининг оптималлаштирилиши, ресурслардан оқилона фойдаланиш, инвестиция қарорларининг самарадорлиги ва бошқарув тизимининг натижадорлиги муҳим ўрин тутди. Айниқса, капитал айланиши ва активлар айланиши кўрсаткичларининг ўсиши корхонада иқтисодий жараёнлар самарали ташкил этилганини ва ишлаб чиқариш фаолиятида барқарор ўсиш мавжудлигини тасдиқлайди.

Фаолият масштаби кенгайиши билан бирга капитал тузилмасида ҳам муайян ўзгаришлар юз бераётганини кўриш мумкин. Бу, эҳтимол, корхонада ички манбалар ҳисобига ривожланиш стратегияси устувор аҳамият касб этаётганини англатади. Яъни олинаётган фойданинг маълум қисми яна корхона фаолиятини кенгайтиришга йўналтирилмоқда. Бу эса узоқ муддатли молиявий барқарорлик ва инвестицион жозибаторликни таъминловчи муҳим омиллардан бири ҳисобланади.

Солиштирма таҳлил нуқтаи назаридан ҳам мазкур корхонадаги кўрсаткичлар юқори самарадорликни намоён этмоқда. Агар ушбу натижалар соҳадаги бошқа корхоналар кўрсаткичлари билан таққосланса, ташкилот капиталдан фойдаланиш бўйича нисбатан юқори даражадаги самарага эришганини кўриш мумкин. Бу эса корхонада стратегик бошқарув механизмлари тўғри йўлга қўйилгани, молиявий сиёсат пухта шакллантирилгани ва ресурслар тақсимооти самарали амалга оширилаётганини англатади.

ХУЛОСА

Капиталдан самарали фойдаланиш ташкилотнинг умумий молиявий барқарорлиги, ишлаб чиқариш салоҳияти ва инвестицион жозибдорлигини белгилаб берувчи энг муҳим иқтисодий омиллардан бири ҳисобланади. Ташкилот фаолиятида капитал ҳаракати, унинг айланиши, қайтарувчанлиги ва даромад келтириш қобилиятини чуқур таҳлил қилиш орқали молиявий натижадорликни ошириш, харажатларни оптималлаштириш ва келгусидаги ривожланиш стратегиясини белгилаш мумкин бўлади.

Ушбу мақолада келтирилган методик ёндашувлар капитал самарадорлигини комплекс баҳолашнинг муҳим назарий ва амалий асосларини ташкил этади. Хусусан, анъанавий молиявий таҳлил, функционал-иқтисодий ёндашув, инвестицион таҳлил, комплекс индекслаш ва стратегик бошқарув усулларида фойдаланиш капиталдан фойдаланиш даражасига ҳар томонлама баҳо бериш имконини яратади. Бу эса қисқа ва узок муддатли капитал харажатлари самарадорлигини аниқлаш, таҳлил натижалари асосида молиявий ва инвестицион сиёсатни шакллантириш учун зарур ҳисобланади.

Таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, капиталдан фойдаланиш самарадорлигини баҳолашда ягона универсал усул мавжуд эмас. Чунки ҳар бир корхонанинг ҳажми, соҳавий хусусияти, стратегик мақсадлари, капитал тузилмаси ва ахборот базаси турлича бўлади. Шу сабабли комплекс ёндашув энг самарали усул сифатида намоён бўлади. У турли методологик ёндашувларнинг афзалликларини бирлаштириш орқали капитал ҳолатига янада аниқ ва холис баҳо бериш имконини яратади.

Шунингдек, ҳар бир методологик ёндашувнинг ўз афзалликлари ва айрим чекловлари мавжудлигини ҳам эътибордан четда қолдирмаслик лозим. Масалан, молиявий коэффициентлар тезкор таҳлил учун қулай бўлса-да, стратегик омилларни тўлиқ очиб бермаслиги мумкин; инвестицион баҳолаш усуллари эса истиқболли қарорлар учун муҳим бўлса-да, уларни қўллашда прогноз маълумотларининг аниқлиги катта аҳамиятга эга. Шу боис тадқиқотчилар ва амалиётчилар капиталдан фойдаланиш самарадорлигини баҳолашда мувофиқлаштирилган, кўп омилли ва мослашувчан таҳлил моделини қўллашлари мақсадга мувофиқдир.

Умуман олганда, капиталдан самарали фойдаланишни таъминлаш ташкилотнинг барқарор иқтисодий ўсиши, рақобатбардошлигининг мустаҳкамланиши ва инвестиция салоҳиятининг ошишида ҳал қилувчи

аҳамиятга эга. Шунинг учун капитални тўғри бошқариш, унинг самарадорлигини доимий баҳолаб бориш ва таҳлил натижалари асосида амалий чора-тадбирлар ишлаб чиқиш замонавий иқтисодий бошқарувнинг устувор вазифаларидан бири бўлиб қолади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Samuelson, P. A. Economics / P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus. – 19th ed. – New York : McGraw-Hill, 2010. – 744 p.
2. Бланк, И. А. Управление капиталом : учебный курс / И. А. Бланк. – Киев : Ника-Центр, Эльга, 2004. – 576 с.
3. Ковалев, В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В. В. Ковалев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2007. – 1024 с.
4. Брейли, Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс ; пер. с англ. – Москва : Олимп-Бизнес, 2008. – 1008 с.
5. Фатхутдинов, Р. А. Управленческие решения : учебник / Р. А. Фатхутдинов. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 314 с.
6. Solow, R. M. A Contribution to the Theory of Economic Growth / R. M. Solow // The Quarterly Journal of Economics. – 1956. – Vol. 70, No. 1. – P. 65–94.
7. Саидов, А. Корхона молияси ва капитал бошқаруви / А. Саидов, Ш. Каримов. – Тошкент, 2020. – 248 б.
8. Хакимов, А. Р. Микроиқтисодиёт асослари / А. Р. Хакимов. – Тошкент, 2021. – 320 б.
9. OECD. Reports on Capital Efficiency. – Paris : OECD Publishing, 2020–2023.